

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ «СЛОВАРНАЯ КАРТА»

Эргашева Нилуфар

Студентка 4 – курса ДжГПУ им. Абдулла Кадыри
Факультета русского языка и литературы

Аннотация: В статье рассматривается актуальность значения и задачи словарной работы в национальных школах, использование различных технологий во время преподавания русского языка в национальных школах, для быстрого запоминания нового слова и обогащения словарного запаса предоставляется технология «Словарная карта».

Ключевые слова: семантика, лексико-семантический, лексико-грамматический, лексико-стилистический, «Словарная карта».

WAYS TO ENRICH THE VOCABULARY OF STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS USING THE "VOCABULARY MAP" TECHNOLOGY

Annotation: The article discusses the relevance of the meaning and tasks of vocabulary work in national schools, the use of various technologies while teaching the Russian language in national schools, to quickly memorize a new word and enrich the vocabulary, the Vocabulary Map technology is provided.

Key words: semantics, lexical-semantic, lexical-grammatical, lexical-stylistic, "Vocabulary map".

Значение и задачи словарной работы в национальной школе определяются основной целью обучения учащихся русскому языку - практическим владением русским языком как средством межнационального общения.

Однако, как известно, к началу обучения русскому языку лексический запас учащихся национальной школы бывает ограниченным. А так как владение речью без определенного и достаточного количества слов невозможно, то основной задачей словарной работы в условиях национальной школы является формирование лексического запаса учащихся и одновременно на базе накопленных слов расширение и уточнение значений уже известных [2, 25].

Овладение словом, т.е. его семантикой и условия функционирования, происходит в процессе работы над всеми аспектами слова, в условиях комплексного изучения всех языковых уровней на синтаксической основе - при выполнении различного рода упражнений: лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических, орфоэпических, орфографических и т.д., а также в процессе овладения всеми формами речевой деятельности на всех этапах обучения. В связи с этим под содержанием словарной работы в национальной школе следует понимать систематическое накопление словарного запаса учащихся, выработку навыков и умений правильно произносить и писать слова и самостоятельно пользоваться ими в устной речи [1, 12].

Работа над словарем имеет также большое воспитательное значение. Состав словаря, работа по обучению лексике должны способствовать формированию мировоззрения учащихся, расширять их кругозор, обогащать духовный мир соответственно целям строительства общества.

Таким образом, роль словарной работы в национальной школе велика. Она включает в себе, с одной стороны, задачи обучающего и образовательного порядка, с другой - воспитательного.

Для быстрого запоминания нового слова и обогащения словарного запаса учащимися может помочь технология «Словарная карта»[3, 66].

«Словарная карта»

При составлении словарной карты работа начинается с того, что ученик вписывает слово и номер страницы в центральный квадрат. Контекст (предложения или часть предложения, в котором фигурирует слово) вписывается в большой квадрат, расположенный прямо под ним. Уже опираясь на смысловые элементы исходного предложения, многие ученики начинают догадываться о значении слова. Это слово вносится в большой квадрат верхней части карты, а в два маленьких квадрата в правой и левой ее части вписываются один синоним и один антоним (также почерпнутые в словарях).

Когда ученики выписывают в левый верхний квадрат другую форму изучаемого слова, на первый план выступают вопросы морфологии и структурного анализа. Этот вид работы не только заставляет ученика обращаться к предыдущим знаниям, но и добавляет к ним что-то новое: теперь, когда ему встретится другое слово с тем же корнем, суффиксом или приставкой, он сможет по знакомым элементам уяснить хотя бы часть его значения. Усвоению нового слова и лучшему осознанию его значения помогает нижний малый квадрат в левой части карты, обозначенный как «особое словоупотребление, ассоциация или пример». Здесь помещается словосочетание или фразеологическая единица, категория, к которой относится изучаемое слово, примечание, пример или связанная с этим словом ассоциация. Для учеников это еще одна возможность думать и сопоставлять, опираясь на личный опыт и предыдущие знания. Это самая гибкая часть словарной карты, кроме того, она обращена к личному опыту школьников, поэтому лучше всего и запоминается.

И наконец, на последнем этапе, ученики самостоятельно составляют предложения, в которых употреблено изучаемое слово. Эта собственное предложение вписывается в нижний большой квадрат.

К работе со словарными картами рекомендуется приступать с самого начала учебного года. У учеников бывают серьезные проблемы с чтением и выполнением стандартных тестов на понимание прочитанного материала. Самостоятельно выбирая и прорабатывая слова, они учатся развивать языковую догадку, а главное – потребность в постоянном расширении словарного запаса.

Использованная литература:

1. Мячина, Н.Г. Использование новых технологий на уроке русского языка. М.:2006.-С. 62.
2. Махмутов М.И. Современный урок. – М.: Педагогика, 1995.
3. Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.А. Педагогические технологии развития мышления учащихся. Казань, тип. ГЖИ, 2001. 88 с.

